

Reporte Semanal do Bitcoin

31/07/2023
Vol. 2, N° 31/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 31/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

31. COMO É FEITA A MINERAÇÃO DE BITCOIN?

A mineração de Bitcoin é o processo pelo qual novos bitcoins são criados e transações são verificadas e adicionadas ao blockchain do Bitcoin. O blockchain é um livro de registros público e descentralizado que mantém um registro de todas as transações de Bitcoin já realizadas. A mineração é essencial para a segurança e o funcionamento da rede do Bitcoin.

Aqui estão os principais passos envolvidos na mineração de Bitcoin:

1. **Hardware de Mineração:** Os mineradores usam computadores especializados conhecidos como "ASICs" (Circuitos Integrados Específicos de Aplicação) para realizar cálculos complexos e resolver problemas matemáticos exigidos pelo algoritmo de consenso do Bitcoin.
2. **Seleção de Transações:** Os mineradores coletam um conjunto de transações pendentes (geralmente agrupadas em um bloco) que foram transmitidas pelos usuários da rede. As transações geralmente incluem informações sobre a origem, o destino e a quantidade de bitcoins envolvidos.
3. **Cálculo do "Problema":** O processo de mineração envolve resolver um problema criptográfico complexo chamado "Prova de Trabalho" (Proof of Work - PoW). O objetivo é encontrar um número chamado "nonce" que, quando combinado com os dados do bloco e passado por uma função hash criptográfica, produza um resultado que atenda a um critério específico (por exemplo, o resultado deve começar com um certo número de zeros).
4. **Prova de Trabalho:** Os mineradores começam a calcular diferentes valores de nonce repetidamente até que um deles encontre um resultado que satisfaça os requisitos da prova de trabalho. Esse processo é intensivo em termos computacionais e consome muita energia.
5. **Verificação e Adição do Bloco:** Assim que um minerador encontra um nonce válido que atende aos critérios de prova de trabalho, ele o anexa ao bloco de transações. O bloco é então transmitido para toda a rede para que outros nós possam verificar a validade do trabalho realizado pelo minerador.
6. **Recompensa do Minerador:** Uma vez que o bloco é adicionado ao blockchain, o minerador responsável por essa descoberta é recompensado com uma certa quantidade de bitcoins recém-criados, conhecidos como "recompensa de bloco". Além disso, o minerador pode receber taxas de transação pelas transações incluídas no bloco.
7. **Continuação do Processo:** O processo de mineração continua ininterruptamente, e novos blocos são adicionados ao blockchain aproximadamente a cada 10 minutos. A recompensa de bloco é reduzida pela metade a cada 210.000 blocos, em um evento conhecido como "halving", que ocorre aproximadamente a cada quatro anos.

A mineração de Bitcoin é altamente competitiva e requer investimento significativo em hardware e energia. Os mineradores competem entre si para resolver o problema de prova de trabalho o mais rápido possível para ter a chance de adicionar o próximo bloco ao blockchain e receber a recompensa. Isso garante a segurança e a descentralização da rede do Bitcoin.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um Bitcoin sendo minerado gerado por IA do Bing.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado a médias dos meses anteriores (Círculo laranja). O mês de julho foi o mês com menor volume dos últimos 4 meses.

OBS: Cenário consolidado no canal de alta chegando no limite inferior. Em \$28K temos um forte suporte.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Circulo verde demonstra que rompendo a consolidação o preço foi até o primeiro suporte definido.

OBS: Rompimentos são sempre boas oportunidades, mas nesta lateralização os alvos são sempre curtos e dificilmente o alvo é 3 vezes maior do stop (Regra 3 para 1).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;

O Preço está entre duas grandes médias a 610 e 305, que estão alinhadas de forma invertida o que facilita a consolidação;

- Em azul claro continuamos com o canal de alta a longo prazo e rompemos o canal de consolidação atingindo o alvo indicado;

- Mac'D acima de zero, cuidado com a inversão, se a linha vermelha abaixo da verde pode acelerar um Pullback (Circulo Amarelo).

- Atenção a região do círculo verde continua sendo região de forte suporte, acompanhar o ativo nesta região, buscar topos ascendentes para novos trades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Nova consolidação após a queda que atingiu o suporte;
- Mac´D no zero, sem tendência (círculo amarelo);
- Volumes continuam baixo, com alterações apenas nos rompimentos.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL